

UO‘K: 633+632.7+632.9

**BODOM ZARARKUNANDALARINING TUR TARKIBI VA KELITRADIGAN
ZARARI.**

Bozorbaev Sherzod Saparbek o‘g‘li

O‘simliklarni himoyasi va karantini yonalishi 1-bosqich talabasi

Artikov Orifjon Obidovich

O‘simliklarni himoyasi va karantini kafedrasasi assistenti

Xasanov Anvar Murotalievich

O‘simliklarni himoyasi va karantini kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bodomning asosiy zararkunandalaridan Yong‘oq mevaxo‘ri – Erschoviella musculana Ersch hamda bodom barg shiralari – Callaphis juglandis Goezening bioekologiyasi va bodomga keltiradigan zarari haqida ma‘lumotlar adabiyotlar manbalariga asosan keng yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Zararkunanda, daraxt, bodom, hashorat, kapalak, qurt, g‘umbak, lichinka.*

Аннотация: *В этой статье на основе литератур приведены данные о биоэкологии и вредоносности к миндалю Ореховой пложорки - Erschoviella musculana Ersch и листовые тли миндаля - Callaphis juglandis Goezening.*

Ключевые слова: *вредитель, дерево, миндаль, насекомое, бабочка, личинка, куколка.*

Abstract: *This article, based on the literature, provides data on the bioecology and priority of almond nut moth - Erschoviella musculana Ersch and almond leaf aphids - Callaphis juglandis Goezening.*

Key words: *pest, tree, almond, insect, butterfly, larva, pupa.*

Ma‘daniy o‘simliklar orasida meva bog‘ daraxtlar turli zararkunandalar bilan eng ko‘p shikastlanadi. Bunga asosiy sabab uzoq vegetatsiya g‘amda daraxt tanasining nisbatan yirikligi. O‘zbekiston sharoitida mevali daraxtlarda 300 dan ortiq bo‘g‘imoyoqli jonivorlar oziqlanishi va zarar keltirishi soha olimlari tomonidan adabiyotlarda keltirib o‘tilgan.

Mevali daraxtlar orasida bodom daraxtlari yuqori va sifatli hosil olish uchun erta bahordan to pishib yetulgunga qadar o‘simlikka hamda uning hosiliga zarar keltiruvchi turli xil zararkunanda hasharotlarning respublikamiz iqlim sharoitida tur tarkibi, tarqalishi, zarar keltirish davri, zararlash darajasi, bioekologik xususiyatlarini aniqlangan holda, yuqori biologik va iqtisodiy samara beradigan, uyg‘unlashgan kurash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish hozirgi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

Bodom mevalari oziq-ovqat sanoatida qandolat mahsulotlarini tayyorlashda keng qo‘llaniladi. Ularning mag‘zidan yog‘ olinadi.

bodom mevasining yashil qobig‘i va barglari S vitaminiga boy. Ularning tarkibida teri oshlovchi moddalar mavjud. Yuqorida aytilganlar mazkur o‘simlikni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi. Shularni hisobga olgan holda bodom asosiy zararkunandalaridan quyidagi hasharotni ko‘rsatish mumkin.

Yong‘oq mevaxo‘ri – *Erschoviella musculana* Ersch., sinonimlari *Nycteola musculana* Ersch., *Sarrothripus musculana* Ersch. Tangaqanotlilar (*Lepidoptera*) turkumi,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

tunlamga o‘xshash (*Symatophoridae*) oilasiga mansub bo‘lib [2], Markaziy Osiyoning barcha hududlarida keng tarqalgan zararkunanda hasharotdir. Ushbu zararkunanda yong‘oq, bodom, xondon pista kabi bir qancha mevali daraxtlarda uchrashi kuzatilgan.

Yetuk hasharot–kapalagining kattaligi 8-11 mm, qanotlarini yoyganda 16-25 mm. Yetuk qurtining uzunligi 16 mm gacha yetadi, rangi qoramtir yoki yashil-qo‘ng‘ir. Boshi, old ko‘krak va anal qalqonlari qo‘ng‘ir. Butun tanasi qo‘ng‘ir, tukli so‘gallar bilan qoplangan.

Zararkunanda bodom va yong‘oq mevalari va yosh novdalarining o‘zagi bilan oziqlanadi. Bodom mevalari odatda ushbu mevaxo‘r bilan 20% gacha, ba‘zi yillari esa 50% va hatto 80% gacha zararlanadi. Mevalar zararlanishi ikki xil, ya‘ni danagi qotmagan yosh mevalarda qurt danak markazini yeb qo‘yishi natijasida mevalar to‘kilib ketadi. Po‘chog‘i qotgan mevalarda qurt faqat meva yonligi bilan oziqlanib, uning butun etini yeb qo‘yadi va faqat tashqi po‘stlog‘ini qoldiradi, natijada meva butunlay qorayadi yoki unda to‘q-qo‘ng‘ir chiziqlar va dog‘lar hosil bo‘ladi

Yong‘oq mevaxo‘ri bir yilda 2-3 avlod berib rivojlanadi. Birinchi avlod qurtlari aprel oxirlarida daraxt tanasi yoriqlarida g‘umbakka aylanadi.

Kapalaklar 10-15 kundan so‘ng uchib chiqadi va 3-5 kundan so‘ng bodom daraxtining novda va mevalariga ikkinchi avlod tuxumlarini qo‘yadi. May oyi boshidan iyun o‘rtalarigacha kapalaklar uchishi davom etadi. Otalangan har bir urg‘ochi zot 40-50 tadan tuxum qo‘yadi. Zararkunandaning 2-3-avlod qurtlari tana yoriqlarida qishlaydi.

Qishlovdan chiqqan kapalaklar 10-12 kun mobaynida turli gul nektarlari bilan oziqlanadi. Oziqlanish davrida otalangan urg‘ochi kapalaklar, bodom mevalari va barg bandlariga 1-2 tadan qilib, 40-50 tachaga tuxum qo‘yadilar. Tuxumlar qo‘yilishi aprel oyining birinchi dekadasiga to‘g‘ri keladi. Tuxumlardan 7-10 kundan keyin birinchi qurtlari chiqib bodom yosh novdalari bilan zararlaydilar tuxumlardan qurtlarning chiqishi aprel oyining II o‘n kunligining oxiri III o‘n kunligining boshida

kuzatildi. Yong‘oq mevaxo‘rining birinchi yoshdagi qurtlar aprel oyining 2-3 o‘n kunligida, ya‘ni bir kecha-kunduzlik o‘rtacha harorat +10+12°S gacha ko‘tarilib havoning nisbiy namligi 65-70% bo‘lganda chiqa boshlaydi.

Bodom barg shiralari – *Callaphis juglandis* Goeze barglarining ustki tomonida, bargning markaziy tomiri atrofida chiziq shaklida cho‘zilgan to‘dalarni hosil qiladi. Barg ostki shirasi *Chromaphis juglandicola* Kalt. esa daraxti barglarining pastki tomonida to‘qima suyuqligini so‘rib hayot kechiradi.

Shiralari bodom daraxtlarida bahor, yoz, kuz oylari davomida yashaydi. Bu turlar qishni tuxum shaklida o‘tkazadi. Tuxumlarini ozuqa o‘simligining uchki yosh novdalari, barg va gulkurtaklari qo‘ltiqlarining orasiga qo‘yadi. Qishlovchi tuxumlarning miqdori bodom daraxtining yoshiga, rivojlanishiga va bir yillik novdalarning ko‘p yoki ozligiga bog‘liq bo‘ladi.

Respublikamizning turli mintaqalarida mazkur turlarning hayoti bir xil kechmaydi. Markaziy pasttekisliklarda tog‘ oldi mintaqasiganisbatan havo harorati +1+20°S ga yuqori bo‘lganligi uchun mazkur maydonlarda barg ustki va ostki shiralarning rivojlanishi oldinroq kechadi.

O‘simlik shiralari xartumchasining ozuqa suyuqligini so‘rishga ixtisoslashganligida va ushbu turlarning biologiyasi vegetatsion rivojlanishiga mos kelishida yaqqol bilinadi. Qishlovchi tuxumlardan lichinkalari chiqishi bahorning havo harorati va nisbiy namligiga bog‘liq: ularning markaziy past tekisliklarda qishlovchi tuxumlardan chiqish iertaroq, tog‘oldi va quyi tog‘ mintaqalarda kechroq ro‘y beradi. Erta bahorda ularning ilk lichinkalari quyosh nuri ko‘proq tushadigan yosh barglarda uchraydi Ular barglarning ustki yoki ostki tomonida 1-2 donadan bo‘lib joylashadi. Barg ustki shirasining tug‘ilayotgan lichinkalari och sariq rang bilan ajralib turadi. Tug‘ilgandan so‘ng biroz vaqt o‘tgach, ular harakatlanib, barglarda o‘ziga ozuqa joyini tanlaydi va unga o‘rnashib oladi. Barg ostki shirasining yangi tug‘ilgan lichinkalari serharakat bo‘lib, bargda yashash uchun qulay joylarda o‘rnashadi. Ular barg yuzasidagi tomirlarga yaqin joylarda yoki

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

tomirlarning o‘ziga yopishgan holda oziqlanadi.

Barg ustki shirasi juda ko‘payib ketgan vaqtda tirik tug‘uvchi urg‘ochilari boshqa yong‘oq daraxtlariga uchib o‘ta boshlaydi. Ularning lichinkalari barg bandi, novdalar bo‘ylab harakatlanib, yangi barglarda koloniyalar hosil qila boshlaydi.

Zararkunanda ko‘paygan vaqtda barglarning pastki tomonida zich to‘dalarni hosil qiladi. Ular mayda, mayin barglarda yaqqol

seziladi. Shiralar barglarning markaziy va yon tomirlari atrofida joylashadi. Ayrim (1-2) lichinkalar barg tomirlarida oziqlanmasligini, ba‘zilarining 5-6 donadan g‘uj bo‘lib joylashgan to‘dalarini uchratish mumkin. Lichinka tug‘ishga kirishgan qanotli urg‘ochi shiralar och-sariq, tug‘ishni tugatganlari to‘q-sariq rangda bo‘ladi. Lichinka tug‘ishdan qolgan shiralar 3-4 kun davomida yashaydi, keyinchalik g‘ujanak bo‘lib, nobud bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yaxontov V.V. Markaziy Osiyo qishloq xo‘jaligi zararkunandalari.- – Toshkent: Gosizdat, 1962.
2. Sa‘dullaev A., Toirov M., Artikbaev P., Ucharov A., Obidjanov D. Mevali bog‘lar zararkunanda hamda kasalliklari va ulardan asrash. //O‘simliklar himoyasi va karantini jurnali. 2009.–№2.
3. Yusupov A.X. va A.Marupov. Bog‘ va tokzorlarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish choralari.//- Toshkent,2009.
4. Yusupov A.X., Ucharov A.A., Mamatov K.SH., SHukurov X.M., Muhitdinov V.N. Intensiv usulda etishtirilayotgan mevali bog‘larni zararkunandalardan himoya qilish tizimi.Tavsiyanoma. – Toshkent, 2018.
5. Xo‘jaev SH.T. Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi hamda uyg‘unlashgan himoya qilish asoslari. //- Toshkent,2019.

КАРАМ АГРОБИОЦЕНОЗИДА УЧРАЙДИГАН ЗАРАРЛИ ОРГАНИЗМЛАРНИ БИОЭКОЛОГИЯСИ

ТДАУ, Ўсимликларни химоя қилиш таълим йўналиши талабаси,

ёш тадқиқотчи

А.А.Абдуразиков

ТДАУ, профессорлари

Р.А.Жумаева

Л.А.Абдувосикова.

Annotatsiya: Ushbu ishda, agrar ekotizimlarda uchraydigan zararli organizmlar, xususan, pestitsidlar, o‘simliklar va ularning atrof-muhitga ta‘siri haqida so‘z yuritiladi. Zararli organizmlar va ularning biotik omillari, shuningdek, agroekosistemadagi ekologik muvozanatni saqlashdagi o‘rni o‘rganiladi. Bioekologiya nuqtai nazaridan, zararli organizmlarning yashash sharoitlari, ularning populyatsiyasi va o‘simliklar bilan bo‘lgan o‘zaro aloqalari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari agrar sohadagi zararli organizmlar bilan kurashish usullarini takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Agrobiotsenoz, zararli organizmlar, bioekologiya, ekologik muvozanat, pestitsidlar, o‘simliklar, agroekosistema, ekologik omillar, populyatsiya.

Аннотация: В данной работе рассматриваются вредоносные организмы, встречающиеся в агроэкосистемах, в частности, пестициды, растения и их воздействие на окружающую среду. Изучаются биотические факторы вредоносных организмов, а также их роль в поддержании экологического баланса в агроэкосистемах. С точки зрения биоэкологии,